

GESTIÓN DIRECTIVA Y TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA: UN ANÁLISIS DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Management and transformation of educational quality: an analysis from basic education

Jorge Luis Gutiérrez HurtadoUniversidad Simón Bolívar,
Colombia.
jorge.gutierrezh@unisimon.edu.co; <https://orcid.org/0009-0009-5273-3314>**José Rafael García González**Universidad Simón Bolívar,
Colombia.
jose.garciag@unisimon.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-3365-6095>**Paola Andrea Sánchez Sánchez**Universidad Simón Bolívar,
Colombia.
paola.sanchez@unisimon.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-3320-016X>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19321531>**ABSTRACT**

El objetivo de esta investigación se centró en analizar el liderazgo directivo como un proceso transformador orientado al mejoramiento de la calidad educativa en instituciones de educación básica. Metodológicamente, se desarrolló un estudio documental con enfoque cualitativo, basado en revisión sistemática y análisis de contenido. El corpus estuvo conformado por 29 documentos seleccionados por pertinencia, actualidad y rigor académico. Los hallazgos evidenciaron que los modelos tradicionales de liderazgo directivo centrados en prácticas burocráticas, administrativas y reactivas resultan insuficientes para responder a las demandas contemporáneas de la educación básica. En contraste, la literatura revisada destaca la importancia de un liderazgo pedagógico transformador, capaz de dinamizar procesos institucionales, fortalecer prácticas docentes, promover la colaboración y orientar la mejora continua de la calidad educativa. En conclusión, el estudio sostiene que la gestión directiva debe transitar hacia enfoques pedagógicos activos y transformadores que impulsen innovaciones, consoliden culturas escolares colaborativas y preparen a las instituciones educativas para enfrentar retos presentes y futuros.

Keywords: Gestión directiva, calidad educativa, innovación educativa, educación básica.

RESUMEN

The objective of this research was to analyze managerial leadership as a transformative process aimed at improving educational quality in basic education institutions. Methodologically, a qualitative documentary study was developed, based on systematic review and content analysis. The corpus consisted of 29 documents selected for their relevance, timeliness, and academic rigor. The findings showed that traditional models of managerial leadership focused on bureaucratic, administrative, and reactive practices are insufficient to respond to the contemporary demands of basic education. In contrast, the literature reviewed highlights the importance of transformative pedagogical leadership, capable of energizing institutional processes, strengthening teaching practices, promoting collaboration, and guiding the continuous improvement of educational quality. In conclusion, the study argues that management should move toward active and transformative pedagogical approaches that drive innovation, consolidate collaborative school cultures, and prepare educational institutions to face present and future challenges.

Palabras claves: Directive Management, Educational Quality, Educational Innovation.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de adaptación de la gestión directiva, demanda una reconceptualización amplia encaminada al abordaje de aspectos pedagógicos, con el fin de contribuir a la adopción de nuevos enfoques educativos, que justifiquen la incorporación de la actividad educativa, traduciéndola en términos de calidad de la formación impartida.

Cabe señalar, que la gestión directiva tradicionalmente ha llevado a extremar una función desgastada de la práctica gerencial, con escasas competencias para abordar situaciones reales de cara a cada uno de los acontecimientos que vive en la realidad de las escuelas. Estas situaciones que evidencian esto, incluyen la persistencia de modelos pedagógicos tradicionales y organizaciones educativas rigurosas en muchas instituciones, limitando su capacidad de adaptación (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2022). En este sentido, se identifica el problema identificado en el estudio se concreta en la insuficiente capacidad de la gestión directiva que afecta el desarrollo de la calidad en instituciones de educación básica, comprometiendo la pertinencia de la formación en un entorno global.

Donoso-Díaz (2024), sostiene que es necesario una reconceptualización de la gestión directiva involucra una serie de aspectos, que amerita ser incorporados por los directivos en las instituciones educativas donde ejercen su gestión. En correspondencia con lo planteado, se destaca que el principal rol del directivo durante la gestión de su función, es la interacción constante con sus colaboradores, enfatizando permanentemente en la calidad, equitativa, democrática e inclusiva, que atienda a todos por igual, promoviendo la eficacia y la eficiencia, esta práctica en todas sus perspectivas, se orientan a transfor-

mar la realidad poniendo en práctica, a bien de producir el cambio deseado en favor de la calidad.

Visto desde la perspectiva anterior, la calidad educativa se convierte en un proceso de mucho valor para el contexto escolar, ya que conlleva a implementar acciones novedosas con las que favorezca tanto los procesos educativos, administrativos como los académicos. Esta visión, beneficia en la adopción de enfoques innovadores en liderazgo, tecnología, pedagogía y participación comunitaria. Con esta nueva forma, de administrar sus acciones de manera efectiva puede actuar con seguridad para atacar los diferentes problemas, y a la vez crear beneficios que perduren para todos los involucrados en el proceso educativo.

En este contexto, resulta significativo abordar como objeto de estudio la gestión directiva, proceso que incluye el despliegue de acciones en pro de la mejora continua de la práctica docente, al mismo tiempo, los directivos tienen la oportunidad de crear las condiciones necesarias para favorecer desde su función el aprendizaje de los estudiantes. Al adentrarse en la realidad de las instituciones educativas de Arjona, Bolívar, se observa, desde la experiencia empírica, que aun cuando el Ministerio de Educación Nacional ha implementado iniciativas para el mejoramiento de la calidad educativa mediante el fortalecimiento de la gestión directiva y la promoción de la calidad, todavía se presentan desafíos relacionados con la falta de modelos efectivos para mejorar los desempeños en los gerentes, menos aún orientar procesos con escasas voluntades a la transformación.

La calidad educativa, se circunscribe como campo de acción de esta investigación, aporta no solo el mejoramiento de los métodos de enseñanza y aprendizaje, sino que también transforma la estructura y la cultura

de las instituciones educativas, preparándolas para enfrentar los desafíos del futuro. Con base en esto, se formula la pregunta científica, cuyo centro de interés es ¿De qué manera la gestión directiva favorece el desarrollo la calidad educativa en las instituciones de educación básica?

Seguidamente, se exponen algunos antecedentes tanto a nivel internacional como nacional que fundamentan científicamente el tema de estudio, considerándose éstos, relevantes en el abordaje de las categorías: Gestión directiva, de la calidad e innovación educativa. Los estudios, son el resultado de la búsqueda exhaustiva de los principales repositorios digitales. A continuación, se muestran los aportes y puntos de encuentros que amplían la diversidad de opiniones, como antelación a construcción de un constructo sobre la necesidad de soportar la perspectiva actual de la gerencia educativa y su relación con la comunidad educativa.

Un estudio importante que aporta al tema de la gestión directiva, es el realizado por Juárez Paccotaípe y Carcausto Calla (2025), quien la describe en el contexto de las escuelas de América en la era post-pandemia. Este estudio, enfatiza que la dirección es una tarea compleja articulada y realizada por el gerente, por tanto, requiere desarrollarse de manera integrada, a partir de cuatro pilares: el estratégico, pedagógico, comunitario y administrativo. Estos representan en la realidad de la gerencia, un puente para atender un conjunto de retos, estos son: favorecer un liderazgo que abarque tanto el conocimiento pedagógico como competencias en la gestión pública; fomentar activamente la inclusión dentro de la comunidad escolar; promover un liderazgo compartido con prácticas democráticas; y, finalmente, asumir un liderazgo resiliente y flexible para enfrentar desafíos complejos y situaciones imprevisibles.

Asimismo, esta investigación proporciona además de los mecanismos contemporáneos específicos contemplados que definen el proceso transformador del liderazgo directivo en la nueva normalidad, también entre sus resultados, logró determinar a nivel de la medición; una relación positiva directa entre el liderazgo directivo efectivo y la mejora en las prácticas docentes, lo cual se traduce en un impacto favorable en los aprendizajes de los estudiantes, validando el vínculo entre la gestión y la mejora de la calidad educativa.

Otro aporte importante vinculado al tema de la gestión directiva, es el realizado por Hurtado Martínez et al. (2023), quien incorporó al sistema del proceso gerencial planes de mejora para elevar las expectativas de calidad educativa, logrando determinar como aspectos clave; la incorporación de rutas de acción que posibiliten el cumplimiento de las metas educativas en mejores condiciones, siendo esta actividad esencial para que una organización sea competitiva y profesional, requiriendo un fuerte compromiso de las autoridades.

En el contexto del mejoramiento de la calidad en las instituciones de educación básica, el estudio de Hurtado Martínez (2023), proporciona un modelo instrumental y estructurado, con el cual se lleva a cabo el proceso transformador, evidenciando, a través de la necesidad urgente de este cambio, puesto que la realidad investigada enfatiza un proceso de gestión caracterizado por la dificultad en la concreción de la adopción de la gestión de calidad, siendo importante tener en cuenta la revisión de la filosofía de gestión institucional, a través de la visión y misión, determinar las pautas de la aplicación de un organigrama funcional, así como, la ejecución de planes de mejora continua basados en principios de la administración moderna y los estándares de calidad educativa.

Poveda Aguja y García García (2023), en su estudio sobre la gestión directiva, enfatiza que este proceso es inherente a la calidad educativa, por tanto, se constituye en el área principal de la gestión escolar, la cual amerita un sistema basado en la organización y organización, como parte del proceso de desarrollo institucional. Esto en definitiva, confiere un rasgo distintivo y particular, al otorgar a la calidad un componente transformador en el sistema de mejora.

Esta visión de la calidad apreciada desde la gestión directiva, ofrece un marco de acción específico basado en la implementación de un plan de mejoramiento institucional y renovación centrado en la calidad académica, el cual se inicia al abordar la falta de liderazgo y el desconocimiento del proceso de gestión. Toda esta realidad, sirve de marco para exponer que el proceso de transformación requiere enfáticamente la apropiación del liderazgo transformacional, la capacitación constante de directivos y docentes, y la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI), alineando este último con las necesidades y la realidad educativa para elevar la calidad de la educación (Poveda Aguja y García García, 2023).

En esta misma relación de ideas, Ovalle-Saldarriaga y Lino-Ovalle (2024), destacan en su estudio la importancia que tiene contar con directivos competentes para garantizar la calidad educativa, apreciada concretamente en que la gestión directiva es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica. En este sentido, su aporte radica que es necesario en el proceso de gestión: tomar de decisiones fundamentadas en la lógica y la apreciación colectiva, acompañado de una planificación estratégica de objetivos educativos. Del mismo modo, las autoras señalan que es vital en el proceso educativo establecer la sinergia entre una gestión directiva efectiva y la calidad del aprendizaje

para el desarrollo integral de los estudiantes de educación básica.

La contribución de este estudio al tema de la gestión directiva, se concreta en priorizar que este proceso, debe considerarse como un área fundamental, ya que debe ser organizada en concordancia con la acción docente; binomio que posibilita el logro de los aprendizajes, por tanto, el valor del proceso transformador de la gestión radica en las competencias directivas, las cuales permiten impulsar prácticas pedagógicas innovadoras y lograr la excelencia en la educación básica, estas son: la conducción de la planificación participativa, la promoción de la participación democrática, la gestión eficiente de recursos y el liderazgo en la evaluación y mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje; capacidades importantes dentro del marco del modelo operativo bajo el cual actúa el gerente (Ovalle-Saldarriaga y Lino-Ovalle, 2024).

Otros planteamientos, destacan los aportes de Buitron Bruno y Escudero Cristobal (2025), hacia el tema de la gestión directiva en instituciones educativas. El estudio realizado se orientó tanto en la búsqueda de un diseño de programas de desarrollo directivo, como en la formulación de políticas. Un aspecto importante destacado por los investigadores en este estudio, se concentró en apreciar la relevancia de la gestión directiva como un componente decisivo para garantizar la calidad educativa y la equidad.

La contribución de este estudio a hacia la gestión directiva, se valida en una serie de estudios focalizados que enfatizan el enfoque transformador inherente a la calidad, el cual se logra por medio de un proceso de gestión centrado en la integralidad e innovación, teniendo como soporte esencial el liderazgo pedagógico y la evaluación formativa, siendo estos componentes ejes fundamentales para elevar la calidad de los aprendi-

zajes. En este sentido, la transformación del contexto educativo no opera en sí mismo, sino están adheridos a unos mecanismos específicos del proceso transformador, entre los que destacan: la ética, visión estratégica, participación comunitaria, y desarrollo docente (Buitron Bruno y Escudero Cristobal, 2025).

Una perspectiva significativa, que incluye el tema de la educación inclusiva canalizada desde la gestión directiva, se sustenta en el hecho de que las instituciones educativas, en especial sus líderes, deben actuar como agentes de cambio, al desafiar las normas tradicionales, fomentar una cultura escolar que promueva la equidad y asegurar la participación de todos los estudiantes (Merchan Vargas & Tovío Viera, 2024).

En el contexto de las instituciones de educación básica, garantizar la calidad por medio de la gestión directiva, requiere articular las dimensiones: educación inclusiva y la equidad. Señalan Merchan Vargas & Tovío Viera (2024), que las estrategias directivas más adecuadas. Este aporte es crucial, ya que la calidad educativa se considera intrínsecamente ligada a la inclusión, y el estudio identifica las estrategias directivas que contribuyen con las dimensiones señaladas, son: la promoción de un liderazgo inclusivo, la formación continua del personal docente en pedagogías inclusivas, la participación activa de toda la comunidad educativa (incluyendo familias), así como, la adaptación efectiva de las políticas institucionales de inclusión.

Jaramillo Neira (2025), muestran una visión renovada tanto de la gestión directiva como de la calidad educativa, considerándolas como procesos complejos y multidimensionales, en el que intervienen las dimensiones: éticas, políticas, sociales y contextuales. De la misma manera, el proceso transformador debe orientarse hacia enfoques integrales y contextualiza-

dos, lo cual es importante para las instituciones de básica cuya intencionalidad gerencial focaliza la construcción de experiencias significativas. Entre otras características, la actividad liderada por el directivo, amerita abordarse por componentes cualitativos de mejora, estos son: participativa, el liderazgo pedagógico y la gestión eficiente del talento humano, asegurando así que la educación contribuya al cierre de brechas sociales, la inclusión y el desarrollo integral de los estudiantes

El estudio de Sarmiento Bolaño (2025), refuerza la idea de que la gestión directiva contribuye con la calidad educativa, siendo la gestión mediada por los procesos pedagógicos de diferentes instituciones educativas con el fin de comprender el impacto de estos factores en la mejora de la calidad educativa. Esta investigación, de modo general destaca que la gestión directiva es vista como un factor con impacto significativo en el entorno institucional, pues el proceso transformador se logra al optimizar aspectos clave como el clima laboral, los recursos disponibles y las relaciones interpersonales mediante un liderazgo efectivo, lo cual resulta en un personal docente más comprometido y la consecuente optimización de los procesos pedagógicos y educativos.

Además de los señalamientos realizados, se tienen los planteamientos de Méndez-Carpio et al. (2024), para quienes la gestión de la calidad educativa, se concibe como un derecho a educarse, por lo que se enfatiza en el trabajo realizado por el líder que concibe unos aspectos: libertad para enseñar y colaboración, apoyado en una base ética en el proceso de gestión. Mientras Garzón Gómez (2024), consideran que la gestión escolar mejora la calidad de la educación en la educación básica, mediante el trabajo con la comunidad, siendo este un factor vital para garantizar la mejora de la actividad escolar.

Arjona-Granados et al. (2023), muestran en su estudio que la relación gestión-calidad es homogénea, en tanto, que la gestión por etapas mejora la calidad. En el caso de Angulo-García (2022), resaltan que la gestión de la innovación educativa, se constituye en una pieza clave para alcanzar la calidad educativa, este autor señala las carencias en la gestión directiva con respecto a la promoción de innovaciones pedagógicas en secundaria. Mientras Moreno-Ruiz et al. (2023), demuestra de manera cualitativa que una comunicación eficaz es fundamental para solucionar conflictos.

El conjunto de trabajos antes señalados, aportan una base teórica, además de empírica que sustentan el interés en la gestión directiva, cuya finalidad permita la integración de cinco dimensiones fundamentales, como lo son: la ética, comunitaria, organizativa, innovadora y comunicativa, las cuales son adaptadas a la realidad contextual de las instituciones de la educación básica; significativas para la construcción de un enfoque holístico, ajustado a estos escenarios en correspondencia con la promoción de la calidad educativa.

De la gestión directiva y sus generalidades

En el campo educativo, la gestión se asocia con el proceso mediante el cual un directivo o equipo directivo de instituciones educativas determinan las acciones a seguir mediante una planificación estratégica establecida, de acuerdo con objetivos institucionales planteados; de igual forma, es una acción administrativa en el área de conocimiento del directivo escolar, por tanto, es el nexo entre planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar (Jácome y Martínez, 2020).

Juárez Paccotaípe et al. (2025), destacan que la eficacia y eficiencia de las instituciones educativas, tiene fundamento en la gestión: estratégi-

ca, institucional, administrativa y comunitaria (Majo Marrufo et al., 2022). La gestión estratégica, responde a las necesidades del contexto donde se ubican y a las normativas impuestas por cada gobierno para las escuelas. En el caso de la gestión administrativa exige, articula los recursos financieros, materiales y humanos. Por su parte, la gestión pedagógica tiene que ver con el trabajo directo con los maestros. Finalmente, la gestión comunitaria contempla el trabajo con los padres de familia y aliados estratégicos (García, 2021, como se citó en Juárez Paccotaípe et al. 2025).

Ovalle-Saldarriaga y Lino-Ovalle (2024), señalan que la gestión directiva se orienta a partir de la toma de decisiones fundamentadas, así como, mediante la planificación estratégica de objetivos y metas educativas, pero también, con la coordinación y organización eficiente de los recursos humanos y materiales para lograr dichos objetivos.

De acuerdo con la apreciación de los autores antes citados, la gestión directiva se sucede como proceso, teniendo un personal altamente capacitado y con orientación al cambio positivo, pues debe tener cualidades para canalizar esfuerzos concertados, acciones planificadas, mejoras de las relaciones interpersonales y de equipo, así como la asignación racional de roles, como aspectos esenciales para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad y desarrollen aprendizajes pertinentes. (Ramírez, 2018, como se citó en Ovalle-Saldarriaga y Lino-Ovalle, 2024).

Buitron Bruno & Escudero Cristobal (2025), muestran un concepto de gestión directiva, lo definen como un ámbito en constante evolución, influenciado por la administración tradicional y la nueva gestión pública. De igual modo, comprende procesos organizativos orientados al logro de metas, pero además, implica acciones planificadas y proactivas para

alcanzar resultados. Asimismo, se organiza en procesos administrativos y estrategias de liderazgo dirigidos al desarrollo integral del estudiante y a garantizar su permanencia en la educación básica. A su vez, la gestión directiva se aborda de manera estratégica, administrativa, pedagógica y comunitaria, que en conjunto articulan las acciones necesarias para garantizar la calidad del servicio educativo.

Del mismo modo, la gestión directiva está alineada según planteamientos de Buitron Bruno & Escudero Cristobal (2025), con enfoques pedagógicos contemporáneos, los cuales promueven la eficiencia, la participación y la equidad mediante el trabajo colaborativo y el uso estratégico de recursos. Otra dimensión de gestión directiva, se asocia con la gestión pública, caracterizada por un conjunto de acciones orientadas al uso eficiente de recursos para satisfacer necesidades ciudadanas y fomentar el desarrollo nacional.

Merchan Vargas y Tovío Viera (2024), sostiene que la gestión directiva se relaciona con la necesidad de desafiar las normas educativas tradicionales, al promover una cultura escolar inclusiva que asegura el desarrollo profesional continuo del personal docente en pedagogías inclusivas, e involucrar activamente a toda la comunidad educativa en el proceso de inclusión.

Sarmiento Bolaño (2025), señalan que la gestión directiva, se relaciona de manera compleja con una serie de aspectos, ya que facilitan la toma de decisiones informadas y el seguimiento del progreso institucional. Contribuye en el diseño de planes institucionales que se ajusten a las necesidades específicas del contexto educativo y de establecer indicadores de desempeño. Asimismo, promueve la colaboración entre los diferentes actores educativos. A su vez, fomenta una cultura de rendición de cuentas y transparencia.

Otro aspecto importante sobre la gestión directiva o señalan Atencio et al. (2020, como se cita en Vivas-Escalante et al. 2023), quienes resaltan como un aspecto crucial para promover las habilidades y actitudes a través de las cualidades de liderazgo del director. Es esencial enfocarse en fortalecer el diseño institucional, el currículo y la cultura escolar.

La calidad educativa en las instituciones educativas de básica

La práctica pedagógica, es percibida como un espacio académico para el desarrollo de la identidad profesional del individuo y para la comprensión de los entornos educativos, sus variantes y complejidades. Vista así, se considera un andamiaje en el que se superponen actitudes, contextos y situaciones sociales. Es así, que este proceso se cohesiona con las acciones desarrolladas y planificadas en el contexto escolar por parte de los directivos, a bien de acceder a la calidad de la práctica pedagógica, que desde el entramado contexto es fundamental para elevar los desempeños.

En atención a la calidad educativa, Hurtado Martínez et al. (2023), señalan que una institución educativa que la privilegie entre sus acciones fundamentales, contribuye en potenciar el desarrollo de las “capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad, promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social” (p. 30).

Desde la perspectiva de Lepeley (2007, como se cita en Hurtado Martínez et al., 2023), ofrece una dualidad en la perspectiva de calidad; primero, la asocia con el “beneficio o la utilidad que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio”, y segundo, con el “resultado de un proceso de gestión integral que abarca todas las etapas de un proce-

so para llegar a producir un producto o servicio” (p. 6).

De la perspectiva planteada en la concepción de Lepeley (2007), se interpreta que, la calidad no debe verse solo como una propiedad inherente, sino como una relación que incluye un proceso interno, pero que tiene también implicancia en lo externo. Por un lado, sitúa de manera especial en la atención en el cliente y el resultado percibido, en este caso la calidad se mide por el valor, la satisfacción y la eficacia con la que el producto compensa las expectativas, resolviendo así el problema del usuario final. En el otro aspecto, la calidad es asociada con el resultado de un proceso integral de gestión, que contempla todas las etapas productivas, lo que dirige atención especial en la organización y la consistencia operativa, destacando que la excelencia es la consecuencia planificada y sistémica, en la cual se toma en cuenta la eficiencia y el control.

Por otro lado, la calidad del trabajo propiamente docente se presenta como un requisito fundamental para una educación de excelencia y el logro de aprendizajes significativos en todo el ámbito escolar. Como lo señalan Pineda y Duarte (2020, como se cita en Valentín-Melgarejo et al., 2023), la guía y la capacitación por parte de los formadores resultan esenciales en tanto que aportan nuevas perspectivas y enfoques para abordar los desafíos y obstáculos presentes en el proceso educativo.

En ese sentido, Quiroz y Sigcho (2023) refieren la calidad educativa desde una concepción muy abstracta, puesto que está supeditada por la amplia gama de factores y elementos que la condicionan en términos subjetivos, es decir, basados en la percepción, incluyen ámbitos de la metodología de enseñanza-aprendizaje, la planificación educativa y el diseño curricular, pero también está complejizada por la evaluación y el desempe-

ño personal.

En correspondencia de los señalado, esta investigación tiene como objetivo general: analizar la gestión directiva como un proceso transformador orientado al mejoramiento de la calidad educativa en Instituciones de Básica, mediante el cual se reconoce que los directivos docentes no solo gestionan recursos y procesos, sino que también son agentes clave para movilizar comunidades educativas hacia una cultura de mejora continua.

A partir de la finalidad señalada en el estudio, se plantean como resultados preliminares proponer una estrategia metodológica, con la cual se intenta favorecer las prácticas de los directivos, asumiendo elementos novedosos, articulados con un marco de acción flexible que, fundamentado en un liderazgo pedagógico transformador y socioformativo.

MÉTODO

La investigación se situó en un tipo de estudio documental, considerado como un proceso orientado a la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los sistematizados por otros investigadores en fuentes documentales (Arias-Odón, 2016). Tiene como fundamento aportar nuevos conocimientos sobre la base de información recolectada. El objetivo es diagnosticar lo que se ha realizado hasta el momento, información que contribuye con nuevos aportes sobre la gestión directiva y la calidad educativa. En cuanto al modo en que se ha querido profundizar en el estudio, se optó por la investigación cualitativa, enfoque que permite descubrir las formas de fenómeno, como lo interpretan las diversas fuentes y entienden según sus estructuras y patrones, pero también mediante sus características.

A nivel de los procedimientos metodológicos empleados, se basó en una revisión documental de carácter analítico-hermenéutico que permitió

recopilar una variada información de base de datos: ResearchGate, Amelica, Scopus, Google Scholar, Web of Science, EBSCO, Pubmed, ScienceDirect, entre otros, así como aquellos proviniendo de los índices: Scielo, Redalyc, Dialnet, Latindex, Ciencia Latina. En el proceso de búsqueda avanzada, se emplearon filtros de palabras compuestas y el operador booleano AND, configurando la ecuación de indagación: “gestión directiva” AND “calidad educativa” AND “2020 a 2025”.

El resultado de la búsqueda encontró patrones con relación directa entre gestión directiva y la calidad, encontrando un total de 29 artículos, de una muestra de 35 documentos. Considerándose dicha cantidad de artículos, representativa en función estudios científicos asociados con temáticas educativas. El filtrado empleado, permitió la identificación de estudios, cuyos aportes se centran en el concepto de la gestión directiva. La tabla 1, refleja tanto la cantidad como el porcentaje de cada una de las fuentes de indexación, en términos estadísticos.

Tabla 1

Relación Bibliométrica de Artículos Encontrados por Fuente de Indexación

Fuente de Indexación	Cantidad	Porcentaje (%)
SciELO	5	17.24
Dialnet	3	10.34
Latindex	8	27.59
DOAJ/Zenodo/DOI propio	7	24.14
Scopus (SCImago)	2	6.9
Otras no identificadas	4	13,79

Nota: Información analizada por Perplexity AI

Cabe señalar, que de la totalidad de los 29 artículos seleccionados según los criterios de elegibilidad: Publicaciones a partir de 2020, con acceso abierto, en idioma español e inglés (traducido para efectos del análisis), con títulos en la gestión directiva y calidad educativa, pertenecientes a repositorios digitales reconocidos, de fuentes indexadas, se seleccionaron solo 17 para efectos del análisis de la información, con pertinencia a los fines de la investigación, el resto (12), se emplearon para fundamentar y aportar las visiones teóricas de los investigadores, respecto a la calidad educativa.

RESULTADOS

Tabla 2

Relación de Estudios con Aportes a la Gestión Directiva

N°	Autor (Año)	Título de la investigación	Fuente	Base de datos	Aporte al concepto de Gestión Directiva
1	Hurtado Martínez et al. (2023)	<i>La calidad educativa: un análisis a los sistemas de gestión</i>	Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1)	ResearchGate	La gestión escolar debe posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica. La implementación de un sistema de gestión de calidad permite mejorar el desempeño institucional.
2	Chi, J., Porrres, A., & Velez Bustillo, E. (2023)	<i>Una manera de mejorar la calidad de la educación: el rol del director escolar</i>	Cuadernos de Investigación Educativa, 14(1)	SciELO Uruguay Redalyc Dialnet AmeliCA ResearchGate	El director escolar es el segundo factor de mayor incidencia en los aprendizajes (calidad). La gestión eficaz requiere liderazgo para tomar decisiones basadas en evidencia y generar mejores resultados académicos.
3	Poveda Aguja, F. A., & García García, J. M. (2023)	<i>La gestión directiva en el mejoramiento de la calidad educativa</i>	Revista Científica FUNDES (Vol. 4 - No 1)	Scopus	La gestión directiva es el primer proceso que debe organizarse en la gestión escolar y es determinante para el aseguramiento de la calidad mediante el liderazgo transformacional.
4	Medina Moncayo, K. N. et al. (2023)	<i>Liderazgo del directivo en la gestión escolar</i>	Revista académica venezolana Prohominum.	SciELO Venezuela, Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar, AmeliCA, ResearchGate, Dialnet	El liderazgo del directivo incide directamente sobre la gestión escolar y es un factor que contribuye a la calidad educativa al asegurar el cumplimiento de los estándares y al guiar las dimensiones de gestión.
5	Merchan Vargas, B. L., & Tovio Viera, O. E. (2024)	<i>Estrategias de gestión directiva para la implementación de la educación inclusiva en instituciones educativas públicas</i>	Revista Saberes APUDEP ISSN L 2953-321X, Vol.8, No.1	Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Web of Science	El liderazgo inclusivo es clave para la transformación educativa hacia la calidad. La gestión directiva debe actuar como agente de cambio al promover la equidad, la participación comunitaria y la formación docente.

N°	Autor (Año)	Título de la investigación	Fuente	Base de datos	Aporte al concepto de Gestión Directiva
6	Ovalle-Saldarriaga, M. A., & Lino-Ovalle, M. A. (2024)	<i>Gestión directiva y calidad del aprendizaje en estudiantes de educación básica</i>	Episteme Koinonia Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, 7(14)	Scielo, Redalyc, Dialnet, Scopus, Pubmed (Documental bibliográfico)	La gestión directiva efectiva y sus competencias son vitales para el desarrollo integral y son el factor que más impacto tiene en el logro de los aprendizajes después del docente.
7	Pablo-Huamani, R. et al. (2024)	<i>Pedagogical Management: The Key to Enhancing Academic Performance and Educational Quality (Gestión Pedagógica)</i>	Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias, 3	EBSCO, SCOPUS, Google Scholar	La Gestión Pedagógica es crucial para la calidad educativa, la cual se mide por la calidad del proceso de enseñanza, destacando la importancia de la formación profesional y ética del docente.
8	Solano Galavis, K. M. (2024)	<i>Influencia de la Gestión Directiva sobre el Desarrollo Docente y la Calidad Educativa</i>	Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1)	Dialnet	La gestión directiva influye en la calidad educativa a través del desarrollo docente.
9	Juárez Pac-cotaípe, M. T. et al. (2024)	<i>Nuevos retos de la gestión directiva en las escuelas de América en la era post-pandemia</i>	Revista Inve-Com	SciELO, Scopus, WOS	La gestión directiva efectiva (liderazgo colaborativo y orientado a la innovación) optimiza los resultados de aprendizaje y mejora las prácticas docentes y el ambiente escolar.
10	Buitron Bruno, C. R., & Escudero Cristobal, W. J. (2025)	<i>Gestión directiva y desempeño institucional: evidencia en el contexto peruano</i>	Revista Inve-Com	Scopus, SciELO, ProQuest, Redalyc, Dialnet	La gestión directiva es decisiva para garantizar la calidad educativa y la equidad. Requiere un enfoque integral e innovador centrado en el liderazgo pedagógico y la evaluación formativa para elevar los aprendizajes.
11	Fernández, D. (2025)	<i>Desarrollo profesional en equipos directivos: una revisión de la literatura</i>	Revista Inve-Com, 5(4)	Web of Science, Scopus, SciELO, Redalyc, Dialnet	El fortalecimiento de competencias en los equipos directivos es esencial para optimizar el rendimiento académico y elevar los estándares formativos. La gestión pedagógica debe ser de alta calidad y equitativa.

N°	Autor (Año)	Título de la investigación	Fuente	Base de datos	Aporte al concepto de Gestión Directiva
12	Intriago Ce- deño, A. R. et al. (2025)	<i>Innovación en la gestión edu- cativa: Revisión sistemática</i>	Revista académica LATAM. Revista Lati- noamericana de Ciencias Sociales y Humanida- des.	Dialnet ResearchGate Semantics Scholar	La innovación en la gestión educativa es un factor que impulsa cambios significativos y mejora la calidad y eficacia. Requiere liderazgo transformacional y pedagógico para lograr una educación de calidad.
13	Jaramillo Neira, D. A. (2025)	<i>Gestión direc- tiva y calidad educativa en instituciones oficiales rura- les colombia- nas: aproxi- mación crítica a las políticas públicas</i>	European Public & Social Inno- vation Re- view, 10	Scopus, Scien- ceDirect, MEN (Documentos oficiales)	La gestión directiva es determinante para el aseguramiento de la calidad. Exige un liderazgo pertinente para establecer las condiciones administrativas, pedagógicas y de gestión de talento humano que logren la formación integral.
14	Ortega Guz- mán, Y. del S. (2025)	<i>Incidencia de la Gestión Educativa y el Liderazgo en la Calidad Edu- cativa</i>	Revista Ve- nezolana de Derecho y Ciudadanía, v6i1	AmeliCA y SciELO	El ejercicio directivo y el liderazgo son determinantes para lograr la calidad educativa. La gestión es clave para monitorear necesidades y gestionar proyectos que aseguren el adecuado funcionamiento institucional.
15	Ortega-Mu- ñoz, M. et al. (2025)	<i>Gestión direc- tiva y desempe- ño docente en organizaciones educativas del norte de México</i>	RIDE Revista Iberoameri- cana Para La Investigación y El Desarro- llo Educativo	Latindex ERIH PLUS Google Acadé- mico LIBRE The ISSN Portal	La gestión directiva es de suma relevancia para que el desempeño docente (DD) se alinee a los estándares de calidad educativa. Se constata una correlación positiva y alta entre GD y DD.
16	Ortiz Quena- ma, M. S. et al. (2025)	<i>Estrategias de gestión educativa y su impacto en la calidad de la educación</i>	Reincisol, 4(7)	Scopus	Una gestión educativa adecuada (liderazgo pedagógico y planificación) contribuye al aumento de los resultados académicos y mejora la calidad educativa al fomentar entornos inclusivos.

N°	Autor (Año)	Título de la investigación	Fuente	Base de datos	Aporte al concepto de Gestión Directiva
17	Sarmiento Bolaño, J. P. (2025)	<i>Análisis de la gestión directiva y procesos pedagógicos: una revisión bibliográfica</i>	Revista Latinoamericana Ogmios, 5(12)	Dialnet ResearchGate IDICAP	Una gestión directiva proactiva y estratégica ejerce influencia positiva y significativa en la calidad de la educación al optimizar el clima laboral, los recursos y los procesos pedagógicos.

Nota: Elaboración Propia a partir de la información proporcionada por La Perplexity IA (2025)

Respecto al análisis efectuado a los 17 artículos, se observaron patrones en los cuales se identifican relaciones directas y positivas entre la gestión directiva y la calidad educativa, hecho que refleja un impacto significativo favorecedor para el aprendizaje de los estudiantes de educación básica. En tal sentido, se evidencia en los estudios seleccionados, que la gestión directiva amerita ser orientada por líderes formados competencialmente, complementada por procesos de gestión consecuentes con las dimensiones: pedagógica, administrativa, organizacional y comunitaria.

Estos hallazgos, ponen de manifiesto una realidad palpable que exterioriza asuntos de índole interno (toma en cuenta la satisfacción de los estudiantes sobre la base de los aprendizajes gestionados en el aula), y externo (considera a la organización educativa como un todo integral y operativa que gestiona educación tomando en cuenta orientaciones provenientes del entorno comunitario).

Estas razones, potencian la gestión directiva como un proceso en el que interviene directamente el gerente (rector, líder, directivo), canalizada a través de estrategias cooperativas, en el trabajo en equipo, así como, las basadas en una comunicación efectiva, sustentadas con cualidades basadas en la empatía. Todo esto, posibilita el cambio y la transformación, en consonancia con las metas y aspi-

raciones de elevar la calidad educativa; propiedad, que no debe ser vista como una imposición de parte de los organismos educativos, sino como una misión heredada de las responsabilidades que implica la acción de gestión educativa.

DISCUSIÓN

La revisión efectuada sobre los aportes de los autores consultados, revela una convergencia teórica sólida respecto a la gestión directiva como proceso transformador orientado al mejoramiento de la calidad educativa en instituciones de básica. Chi et al. (2023) destacan que el directivo, en su proceso de gestión tiene entre sus funciones fortalecer sus competencias, lo cual en esencia necesita para liderar con éxito procesos de cambio a favor de mejorar la calidad de los aprendizajes.

En este sentido, requiere capacidades para usar resultados evaluativos para la toma de decisiones, afirmando que la gestión efectiva impacta directamente en los resultados estudiantiles. Esta visión es coherente con las teorías gerenciales tradicionales que consideran la gestión directiva como un proceso estratégico integrado por lo pedagógico, administrativo y comunitario para mejorar la institución (Ovalle-Saldarriaga & Lino-Ovalle, 2024).

Medina Moncayo et al. (2023) aportan una visión integral que prioriza en el liderazgo directivo como un pilar fundamental de la gestión escolar, que incluye la formación pro-

fesional del directivo y la adaptación constante, como aspectos esenciales, lo cual se correlaciona con teorías de liderazgo que destacan la necesidad de actuar y gestionar de manera flexible y renovada en los contextos cambiantes de la institución educativa. Hurtado Martínez et al. (2023) y Poveda Aguja y García (2023) aportan una visión comprometida con los sistemas de calidad y gestión institucional, lo cual implica una gestión directiva debe articular los procesos para garantizar una gestión integral eficiente, así como una idea que refuerza los postulados de la calidad total, aplicado a la educación evidenciado por Agüero Ynca (2025).

Otros aportes son los planteados por los autores como Pablo-Huamani et al. (2024) y Ovalle-Saldarriaga y Lino-Ovalle (2024), quienes fortalecen la perspectiva integradora, identificando la gestión pedagógica como un proceso que requiere vincular a todos los actores educativos en un sistema de gobernanza estratégica, priorizada en modelos de gestión participativa y colaborativa. Esta visión se corresponde a las teorías contemporáneas de un liderazgo distribuido, gestión democrática, que proponen la construcción colectiva de las prácticas educativas. Asimismo, la orientación hacia la perspectiva inclusiva propuesta por Merchan Vargas y Tóvito Viera (2024), quienes introducen este tipo de liderazgo como elemento transformador para una educación equitativa, en correspondencia con la gestión de los modelos inclusivos y de cambio social.

De igual modo, las contribuciones de Intriago Cedeño et al. (2025) y Jaramillo Neira (2025) prioriza en la innovación y comprensión multidimensional de la calidad educativa, más allá de los indicadores cuantitativos planteando que la gestión directiva debe promover cambios epistemológicos y pedagógicos profundos, vinculando las teorías del cambio educativo con enfoques críticos y

reflexivos sobre el contexto rural y social. Ortega Muñoz et al. (2025) y Ortega Guzmán (2025), estudios que resaltan la relación positiva estadísticamente comprobada entre gestión y desempeño docente, hallazgos donde se insertan las teorías de gestión orientadas a resultados, requiriendo la necesidad de capacitación permanente para mejorar tanto el liderazgo y la calidad educativa.

Finalmente, los diversos enfoques teóricos y perspectivas epistémica planteadas por los investigadores coinciden en que la gestión directiva es un proceso complejo y multidimensional, que requiere de los directivos un conjunto de competencias estratégicas, pedagógicas y administrativas, además de cualidades basadas en el liderazgo ético, participativo e inclusivo, orientado tanto a la innovación como a la calidad integral. Esta visión se sustenta la necesidad de que los directores de instituciones educativas sean agentes activos de cambio, gestores de calidad y coordinadores del desarrollo institucional en función del mejoramiento continuo de la educación básica.

CONCLUSIONES

La gestión directiva tiene una función clave en el hecho educativo, por tanto como acción indeclinable amerita reorientar la actividad laboral en un sentido transformador, muy diferente al rol tradicional que comúnmente caracteriza estas actuaciones del directivo, los cuales se encuentran permeados por procesos de bajo impacto, dominados por procesos rígidos, burocráticos y carentes de competencias. En contraste a una gerencia, contextualizada, adaptada a los nuevos cambios, sobre todo que responda a los desafíos reales de las escuelas.

Asimismo, la calidad educativa debe asumirse como un proceso complejo que amerita desarrollar fases de mejora continua permanentemente, por lo que no puede asumirse

como un resultado fijo, sino en constante evolución. Cabe señalar, que toda acción desarrollada en pro de alcanzar mejores desempeños en la actividad directiva, requiere que las instituciones en esencia garanticen procesos educativos acordes, en correspondencias con aquellos centros escolares que optan por una mejor práctica de la enseñanza, centrada en transformar la cultura institucional, pero sobre todo a preparar a la escuela para el futuro.

En este sentido, el directivo como responsable de los procesos educativos que se erigen en el centro de la actividad académica, contribuye a elevar la calidad, asumiendo la innovación a partir del uso de las tecnologías digitales, para gobernar tareas y cumplir con exigencias de los estudiantes y la comunidad educativa y social, lo cual favorece el liderazgo transformador, que prioriza los cambios de manera permanente, pero que también moviliza constantemente a la comunidad educativa hacia una cultura de mejora continua.

REFERENCIAS

Angulo-García, K. (2022). Gestión de la innovación educativa: una pieza clave para alcanzar la calidad educativa. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*. Vol. 3, n. 6 <https://www.bohrium.com/paper-details/others/864990526661722459-84768>

Arias-Odón, F.G. (2016). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica*. 6ta. Edición. Editorial Episteme: Caracas-Venezuela.

Arjona-Granados, M. del P., López Lira-Arjona, A., & Maldonado-Mesta, E. A. (2022). Los sistemas de gestión de la calidad y la calidad educativa en instituciones públicas de Educación Superior de México. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), 268-283. <https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.05>

Buitron Bruno, C. R., & Escudero Cristobal, W. J. (2025). Gestión directiva y desempeño institucional: evidencia en el contexto peruano. <https://www.revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/4213>

Chi, J., Porres, A., & Velez Bustillo, E. (2023). Una manera de mejorar la calidad de la educación: el rol del director escolar. *[No se proporciona la fuente de publicación]*.

Donoso-Díaz, S. (2024). Tensiones y desafíos del liderazgo educativo escolar en la pospandemia. *Páginas de Educación*, 17(1), e3625. <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v17n1/1688-7468-pe-17-01-e3625.pdf>

Fernández Valdez, D. H. (2025). Desarrollo profesional en equipos directivos: una revisión de la literatura. *Revista InveCom*, 5(4), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14853832>

Garzón Gómez (2024) Garzón Gómez, K. D., Jiménez Vega, J. E., & Ortega Bravo, L. C. (2024). Gestión Escolar para la mejora de la calidad educativa en la educación básica ecuatoriana. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10725

Hurtado Martínez, S., González Quezada, E., Cuenca Sarango, V. P., & Cuenca Sarango, J. M. (2023). La calidad educativa: un análisis a los sistemas de gestión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 5844-5855. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4887

Intriago Cedeño, A. R., Álava Montesdeoca, L. Y., & López Vera, Y. E. (2025). Innovación en la gestión educativa: Revisión sistemática. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(1), 561-575. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3360>

Jácome, I. & Pila-Martinez, J. (2020). Gestión Directiva en la Mejora Escolar de las Instituciones Edu-

cativas del Distrito Metropolitano de Quito: Una Cuestión de Aptitud y Actitud. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 8(2), 5-15, DOI: <https://doi.org/10.37843/rted.v8i2.134>

Jaramillo Neira, D. A. (2025). Gestión directiva y calidad educativa en instituciones oficiales rurales colombianas: aproximación crítica a las políticas públicas. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 01-19. <https://doi.org/10.31637/ep-sir-2025-1220>

Juárez Paccotaípe, M. T., López Choque, J. P., & Carcausto Calla, W. (2024). Nuevos retos de la gestión directiva en las escuelas de América en la era post-pandemia. *Revista InveCom*, 5(3), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14051807>

Méndez-Carpio, Pesántez y Zúñiga (2024) Méndez, C., Pesántez, J., & Zúñiga, J. (2024). Gestión de la calidad educativa: Un enfoque desde el derecho a la educación. *Revista Scientific*, 9(32), 407-426. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.32.19.407-426>

Medina Moncayo, K. N., Salgado Silva, J. F., & Zuñiga Delgado, M. S. (2023). Liderazgo del directivo en la gestión escolar. *Prohominum vol.6 no.1 Villa de Cura mar. 2024 Epub 01-Nov-2024*. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0224>

Merchan Vargas, B. L., & Tovío Viera, O. E. (2024). Estrategias de gestión directiva para la implementación de la educación inclusiva en instituciones educativas públicas: una revisión sistemática de la literatura. *REVISTA SABERES APUDEP ISSN L 2953-321X*, 8(1), 55-82. <https://doi.org/10.48204/j.saberes.v8n1.a6785>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2022). Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2022-2026. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-Nacional-de-Desarrollo-2022-2026/>

Miranda Beltrán, S. (2016). La gestión directiva: un concepto construido desde las comprensiones de los directivos docentes de las escuelas públicas bogotanas. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(13), 562-589. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-74672016000200562&lng=es&nrm=iso

Moreno-Ruiz, D.; Bracho-Pérez, K. J. y Escalona-Linares, J. L. (2023). Gestión directiva para la Convivencia docente en Instituciones de educación básica. *Revista Ecos Sociales*. Año 11, No. 31; 2023. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9493592.pdf>

Ortega Guzmán, Y. del S. (2025). Incidencia de la Gestión Educativa y el Liderazgo en la Calidad Educativa. *Veritas, Revista Interdisciplinaria*. v. 6 n. 1 (2025). UNILAS <https://revista-veritas.org/index.php/veritas/article/view/486>

Ortega-Muñoz, M., Méndez-Carrasco, E., Ochoa-Jiménez, S., & Hernández-Soto, Z. J. (2025). Gestión directiva y desempeño docente en organizaciones educativas del norte de México. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*. <https://doi.org/10.23913/ride.v15i30.2334>

Ortiz Quenama, M. S., Chimbo Naula, K. F., Cordero Villalta, O. D., & Triviño Vargas, A. M. (2025). Estrategias de gestión educativa y su impacto en la calidad de la educación. *Reincisol*, 4(7), 2014-2036. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)2014-2036](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)2014-2036)

Ovalle-Saldarriaga, M. A., & Llino-Ovalle, M. A. (2024). Gestión directiva y calidad del aprendizaje en estudiantes de educación básica. *EPISTEME KOINONIA Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(14). <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i14.4048>

Pablo-Huamani, R., García-Vásquez, W., Alejandro-Bustamante, R. K., Sánchez-Llontop, C. P., & Rodríguez-Barboza, J. R. (2024). Pedagogical Management: The Key to Enhancing Academic Performance and Educational Quality. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 3, 640. <https://doi.org/10.56294/sct-conf2024640>

Poveda Aguja, F. A., & Garcia Garcia, J. M. (2023). La gestión directiva en el mejoramiento de la calidad educativa. [Volumen 4, Número 1], 59-79. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10137069>

Quiroz, E. y Sigcho, C. (2023). Análisis de los factores determinantes de la calidad educativa. *Esprint Investigación*. 2(1). 41-51. <https://doi.org/10.61347/ei.v2i1.51>

Sarmiento Bolaño, J. P. (2025). Análisis de la gestión directiva y procesos pedagógicos: una revisión bibliográfica. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 5(12), 35-44. <https://doi.org/10.53595/rlo.v5.i12.120>

Solano Galavis, K. M. (2024). Influencia de la gestión directiva sobre el desarrollo docente y la calidad educativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 5227-5238. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9855

Valentín-Melgarejo, T. F.; Álvarez-López, J. R.; Jeremías-Oscátegui, N. y Espinoza-Apolinario, U. (2023). Formación inicial docente y buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes universitarios. *Revista Cubana Educación. Superior* vol.42 no.3. La Habana sept.-dic. 2023 Epub 25-Oct-2025. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142023000300004

Vivas-Escalante, A.; Velarde, A. D. y Quiñónez-Fuentes, J. (2023). Gestión directiva: Desde la mirada de las herramientas de evaluación e-learning. *EduSol* [online]. 2023, vol.23, n.85, pp. 126-137. Epub Oct 05,

2023. <http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v23n85/1729-8091-eds-23-85-126.pdf>